

УДК 796.011.3
**ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У
УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ**

СУЛЕЙМЕНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Магистрант 2-го курса НАО «ВКУ имени С. Аманжолова», Усть-Каменогорск,
Республика Казахстан

ЗУЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Магистр педагогических наук, зав. кафедрой «Культуры, спорта и начальной военной подготовки» НАО «ВКУ имени С. Аманжолова», Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

***Аннотация:** В статье рассматривается проблема формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы средствами лёгкой атлетики. Актуальность исследования обусловлена снижением уровня физической активности обучающихся, недостаточной сформированностью мотивации к занятиям физической культурой и необходимостью разработки эффективных педагогических подходов в условиях коррекционного образования. Целью исследования является обоснование и экспериментальная проверка программы формирования мотивации к здоровому образу жизни средствами лёгкой атлетики.*

Методология исследования основывалась на использовании теоретических и эмпирических методов, включая анализ научной литературы, педагогическое наблюдение, тестирование и полуструктурированное интервью. В ходе констатирующего этапа установлено преобладание среднего и низкого уровней мотивации у учащихся. Реализация формирующего эксперимента способствовала значительному повышению уровня мотивации в экспериментальной группе, что выразилось в увеличении доли учащихся с высоким уровнем мотивации и снижении числа обучающихся с низким уровнем.

Анализ показателей физической подготовленности подтвердил эффективность разработанной программы: в экспериментальной группе зафиксировано статистически значимое улучшение физических качеств. Полученные результаты свидетельствуют о взаимосвязи между уровнем физической подготовленности и мотивацией, а также подтверждают эффективность использования средств лёгкой атлетики как педагогического инструмента формирования здорового образа жизни.

***Ключевые слова:** мотивация к здоровому образу жизни, физическая подготовка, лёгкая атлетика.*

Введение. В современных условиях развития общества проблема формирования мотивации к здоровому образу жизни (ЗОЖ) у подрастающего поколения приобретает приоритетное значение. Это обусловлено устойчивыми негативными тенденциями, связанными со снижением уровня физической активности, ухудшением состояния здоровья и распространением гиподинамического образа жизни среди школьников.

Согласно результатам современных исследований, у значительной части учащихся наблюдается недостаточный уровень двигательной активности, нарушение режима дня и снижение интереса к физической культуре, что негативно влияет на общее состояние здоровья и качество жизни [1]. При этом отмечается, что именно школьный возраст является сенситивным периодом для формирования устойчивых установок и ценностных ориентаций, связанных со здоровьем.

Исследования в области педагогики и физической культуры показывают, что мотивация учащихся к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни остается недостаточно сформированной. Так, в работе Ф. Собянина установлено, что значительная часть школьников демонстрирует низкий уровень заинтересованности в систематических

занятиях физической культурой и не связывает их с перспективами собственного здоровья [2]. Аналогичные выводы представлены в исследовании М.Ю. Глуховой, где выявлено, что мотивация к физической активности у старшеклассников носит преимущественно внешне обусловленный характер и не трансформируется в устойчивую внутреннюю потребность [3].

С научной точки зрения, формирование мотивации к ЗОЖ является сложным многоуровневым процессом, включающим когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. В диссертационном исследовании И.Н. Воробьевой подчеркивается, что отсутствие сформированного мотивационно-ценностного отношения к здоровью обусловлено как внешними факторами (организация образовательного процесса, недостаточная эффективность традиционных форм физического воспитания), так и внутренними (низкий уровень осознания ценности здоровья, слабая потребность в двигательной активности) [4].

Особую актуальность рассматриваемая проблема приобретает в отношении учащихся коррекционных школ. Данная категория обучающихся характеризуется специфическими особенностями психофизического развития, включая снижение уровня двигательной активности, нарушения координации, ограниченные адаптационные возможности и особенности мотивационной сферы. В условиях коррекционного образования традиционные подходы к физическому воспитанию часто оказываются недостаточно эффективными, что требует разработки специализированных педагогических технологий. Установлено, что даже при положительном отношении обучающихся к занятиям физической культурой у значительной их части сохраняется недостаточный уровень осознанности роли систематических усилий и дисциплины, что препятствует формированию устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обуславливает необходимость разработки педагогически обоснованных средств, направленных на повышение двигательной активности и внутренней мотивации [5].

Исследования в современное время подчеркивают, что физическая культура, а также спорт выступают мощным инструментом формирования основ здорового образа жизни [6]. К тому же можно сказать, что внедрение разнообразных программ физической активности способствует повышению мотивации и формированию ЗОЖ [7].

Легкая атлетика позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся, обеспечивать постепенное усложнение двигательной деятельности и формировать ситуацию успеха, что является ключевым фактором развития внутренней мотивации.

Таким образом, анализ научных источников позволяет выделить ряд противоречий:

- между необходимостью формирования устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у школьников и низким уровнем ее сформированности;
- между высоким потенциалом средств физической культуры в формировании ЗОЖ и недостаточной эффективностью традиционных педагогических подходов;
- между потребностью в специализированных методиках для учащихся коррекционных школ и недостаточной разработанностью данного направления.

Указанные нами противоречия определяют актуальность темы исследования нашей работы.

Научная проблема исследования. На основе анализа научной литературы можно сформулировать научную проблему, заключающуюся в необходимости теоретического обоснования и экспериментальной проверки педагогических условий формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционных школ средствами легкой атлетики.

Цель исследования – обосновать и экспериментально апробировать программу мотивации к здоровому образу жизни через средства легкой атлетики.

Объект исследования — процесс физического воспитания учащихся коррекционной школы.

Предмет исследования — мотивация здорового образа жизни.

Гипотеза исследования основывается на предположении, что созданная нами методика, в которой используются средства легкой атлетики, сможет увеличить мотивацию к уроку физической культуры у школьников.

Кроме того, эффективность процесса формирования мотивации определяется наличием системного педагогического сопровождения, включающего целенаправленное воздействие со стороны педагога, поддержку, обратную связь и стимулирование активности учащихся. В рамках педагогика доказано, что системное сопровождение образовательного процесса является необходимым условием формирования устойчивых личностных качеств и ценностных установок.

Таким образом, можно предположить, что комплексная реализация указанных педагогических условий в процессе физического воспитания средствами легкой атлетики обеспечит значимое повышение уровня сформированности мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы.

Нами были определены 3 задачи для успешного выполнения исследования.

1. Проанализировать научно-методическую литературу по данной теме.
2. Определить уровень физической подготовленности и мотивации к здоровому образу жизни у учащихся до начала педагогического эксперимента.
3. Оценить динамику показателей физической подготовленности и мотивации к здоровому образу жизни у учащихся после проведения педагогического эксперимента.

Методология исследования. Методология настоящего исследования основывается на современных подходах педагогической науки, теории физического воспитания и спортивной педагогики, рассматривающих процесс формирования мотивации к здоровому образу жизни как комплексное педагогическое явление, включающее взаимосвязь мотивационной, когнитивной и деятельностной сфер личности обучающихся. Исследование носило экспериментальный характер и было направлено на выявление эффективности разработанной программы формирования мотивации к здоровому образу жизни средствами лёгкой атлетики. Организация исследования включала два взаимосвязанных этапа. На первом этапе проводился констатирующий эксперимент, в рамках которого определялся исходный уровень физической подготовленности и мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы. Данный этап позволил выявить исходное состояние исследуемых показателей и определить особенности мотивационной сферы обучающихся.

На втором этапе реализовывался формирующий эксперимент, включающий внедрение разработанной программы, направленной на формирование мотивации к здоровому образу жизни средствами лёгкой атлетики. По завершении педагогического воздействия проводился контрольный срез, позволивший оценить динамику показателей физической подготовленности и уровня мотивации у учащихся.

В качестве эмпирических методов применялись педагогическое наблюдение, тестирование и полуструктурированное интервью [8]. Для определения уровня физической подготовленности использовались контрольные упражнения: прыжок в длину с места, челночный бег 3x10м, бег 30м и бег 1000м. Оценка мотивации к здоровому образу жизни осуществлялась с использованием полуструктурированного интервью, включающего вопросы, направленные на выявление отношения учащихся к физической активности, уровня осознанности значимости здорового образа жизни, а также мотивационных установок.

Разработанная программа формирования мотивации к здоровому образу жизни средствами лёгкой атлетики включала систему упражнений, направленных на развитие физических качеств, повышение интереса к занятиям и формирование положительного эмоционального фона. Особое внимание уделялось индивидуализации нагрузки, постепенному усложнению заданий и созданию ситуации успеха для каждого обучающегося.

Обработка полученных данных осуществлялась с использованием методов математической статистики. Для оценки достоверности различий применялся критерий Стьюдента (t-критерий), позволяющий определить статистическую значимость изменений

показателей до и после эксперимента. Дополнительно использовался сравнительный анализ и процентное распределение данных. Таким образом, выбранная методология исследования позволила комплексно оценить уровень мотивации к здоровому образу жизни и физической подготовленности учащихся коррекционной школы, а также определить эффективность педагогического воздействия.

Результаты исследования. Результаты проведенного педагогического эксперимента позволили выявить динамику формирования мотивации к здоровому образу жизни и изменения показателей физической подготовленности учащихся коррекционной школы.

На констатирующем этапе исследования было установлено, что у большинства обучающихся преобладают средний и низкий уровни мотивации к здоровому образу жизни. В контрольной группе доля учащихся с высоким уровнем мотивации составила 15%, в экспериментальной — 18%, тогда как низкий уровень был зафиксирован у 40% и 35% соответственно. Это свидетельствует о недостаточной сформированности внутренней мотивации и осознанного отношения к физической активности.

Результаты контрольного этапа показали значительные изменения в экспериментальной группе. Доля учащихся с высоким уровнем мотивации увеличилась до 45%, тогда как количество обучающихся с низким уровнем снизилось до 10%. В контрольной группе изменения носили менее выраженный характер: высокий уровень мотивации увеличился до 20%, а низкий снизился до 30%. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии реализованной программы на формирование мотивации к здоровому образу жизни. Все полученные результаты мы отразили в таблице 1.

Таблица 1 - Обобщённые показатели физической подготовленности

Тест	КГ (до эксперимента)	КГ (после эксперимента)	Т-критерий	ЭГ (до эксперимента)	ЭГ (после эксперимента)	Т-критерий
Бег 30 м (сек)	6,20	6,10	2,35	6,11	5,98	3,60
Челночный бег 3×10 (сек)	9,53	9,47	1,41	9,39	9,28	4,91
Прыжок в длину (м)	1,415	1,46	1,58	1,427	1,55	4,96
Бег 1000 м (мин)	6,48	6,39	2,33	6,41	6,26	5,05

Результаты изменения показателей физической подготовленности учащихся контрольной группы представлены на рисунке 1.

Анализ данных свидетельствует о незначительной положительной динамике по всем исследуемым показателям после проведения педагогического эксперимента. Так, показатели скорости (бег на 30 м) улучшились с 6,2 до 6,1 сек, что указывает на незначительное повышение скоростных способностей обучающихся. Показатели координационных способностей, оцениваемые по результатам челночного бега 3×10 м, также продемонстрировали незначительное улучшение — с 9,53 до 9,47 сек. Это свидетельствует о несущественном повышении уровня координации движений. Результаты прыжка в длину с места, характеризующие развитие скоростно-силовых качеств, увеличились с 1,415 до 1,46 м, что указывает на умеренную положительную динамику, однако данные изменения не носят выраженного характера. Показатели выносливости (бег на 1000 м) также улучшились незначительно — с 6,48 до 6,39 мин, что свидетельствует о некотором повышении аэробных возможностей обучающихся.

Рисунок 1 - Показатели физической подготовки контрольной группы

Анализ показателей физической подготовленности также выявил положительную динамику в обеих группах, однако наиболее выраженные изменения наблюдаются в экспериментальной группе. В частности, в экспериментальной группе зафиксировано улучшение показателей скорости (бег 30 м: с 6,11 до 5,98 сек), координационных способностей (челночный бег 3×10 м: с 9,39 до 9,28 сек), скоростно-силовых качеств (прыжок в длину: с 1,427 до 1,55 м) и выносливости (бег 1000 м: с 6,41 до 6,26 мин). Значения t-критерия (от 3,60 до 5,05) свидетельствуют о статистически значимых изменениях ($p < 0,05$). Данные также указаны на рисунке 2.

Рисунок 2 – Показатели физической подготовки экспериментальной группы

Обсуждение результатов. Полученные результаты подтверждают, что формирование мотивации к здоровому образу жизни у учащихся коррекционной школы тесно связано с уровнем их физической подготовленности и характером организации педагогического процесса. Выявленные на констатирующем этапе низкие показатели мотивации и недостаточная осознанность обучающихся свидетельствуют о необходимости целенаправленного педагогического воздействия.

Положительная динамика показателей физической подготовленности в экспериментальной группе также имеет важное значение для интерпретации результатов. Улучшение физических качеств способствует повышению уверенности учащихся в собственных возможностях, формированию положительного эмоционального опыта и, как следствие, усилению внутренней мотивации. Таким образом, физическая подготовленность выступает не только как результат, но и как фактор формирования мотивации к здоровому образу жизни.

Менее выраженные изменения в контрольной группе подтверждают, что традиционные формы организации физического воспитания не в полной мере обеспечивают развитие мотивационной сферы обучающихся. Это указывает на необходимость внедрения педагогических технологий, ориентированных на активизацию внутренней мотивации, развитие осознанности и формирование ценностного отношения к здоровью.

Полученные результаты согласуются с современными научными представлениями о том, что формирование устойчивой мотивации к физической активности требует комплексного педагогического подхода, включающего индивидуализацию обучения, эмоциональную поддержку и создание условий для успешной самореализации обучающихся. Особую значимость при этом приобретает использование доступных и вариативных средств физической культуры, таких как лёгкая атлетика.

Заключение. Реализация педагогического эксперимента, основанного на целенаправленном использовании средств лёгкой атлетики, способствовала значительным позитивным изменениям как в мотивационной сфере, так и в уровне физической подготовленности учащихся. В экспериментальной группе зафиксировано существенное увеличение доли обучающихся с высоким уровнем мотивации и снижение числа учащихся с низким уровнем, что свидетельствует о формировании более устойчивой внутренней мотивации к ведению здорового образа жизни.

Анализ показателей физической подготовленности подтвердил эффективность разработанной программы. В экспериментальной группе наблюдается статистически значимое улучшение всех исследуемых физических качеств, тогда как в контрольной группе изменения носят менее выраженный характер. Это позволяет утверждать, что целенаправленное педагогическое воздействие оказывает более существенное влияние по сравнению с традиционными формами организации физического воспитания.

Особую значимость представляет выявленная взаимосвязь между уровнем физической подготовленности и мотивацией обучающихся. Улучшение физических показателей способствует формированию уверенности в собственных возможностях, положительного эмоционального отношения к занятиям и усилению внутренней мотивации. Таким образом, физическая подготовленность выступает не только результатом педагогического воздействия, но и важным фактором формирования мотивации к здоровому образу жизни.

В целом полученные результаты подтверждают, что использование средств лёгкой атлетики в сочетании с педагогически обоснованной организацией учебного процесса обеспечивает комплексное воздействие на личность обучающихся, способствуя развитию как физических качеств, так и мотивационно-ценностной сферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кремнева В.Н. Анализ уровня физической активности и здорового образа жизни среди учащихся старших классов // Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. – 2025. – № 7 (108).
2. Собянин Ф.А. Педагогические аспекты мотивации обучающихся к здоровому образу жизни и физической культуре // Вестник ЗКУ. – 2023. – № 3. – С. 51–56.
3. Глухова М.Ю. Исследование мотивации к занятиям физической культурой у обучающихся старшего школьного возраста // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2021. – № 5. – С. 1–7.
4. Воробьева И.Н. Формирование мотивационно-ценностного отношения подростков к здоровому образу жизни средствами физической культуры: дис. канд. пед. наук. – М., 2014. – 186 с.
5. Зуев Александр Сергеевич, Ларионов Константин Александрович, Зуева Ангелина Андреевна, Романова Елена Вениаминовна, & Зиновьев Сергей Андреевич. (2026). ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ПОМОЩНИК, А НЕ ЗАМЕНА УЧИТЕЛЮ: ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ И СПОРТУ. IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION, 5(5), 100–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18873305>
6. Магомедов, М. Г. Роль школьного спорта в формировании основ здорового образа жизни у подростков / М. Г. Магомедов, Г. Ш. Раджабов, А. А. Самурханова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2026. — № 10 (613). — С. 68-71. — URL: <https://moluch.ru/archive/613/134169>.
7. Рубанович В.Б. Формирование мотивации здорового образа жизни у школьников старших классов // Научные исследования. – 2020. – № 5. – С. 112–118.
8. Зуев, А. С., Зуева, А. А., Русанов, В. П., Тулебаев, А. М., & Ларионов, К. А. (2026). Ранняя подготовка как ключевой фактор развития детского футбола. *Теория и методика физической культуры*, 1(83), 214–222. https://doi.org/10.48114/2306-5540_2026_1_214